

MATN VA UNING O‘ZIGA XOS SUSUSIYATLARI

Misirova Muxlisa Toshqobil qizi

Samarqand davlat chet tillar instituti talabasi

Annotatsiya: Matn soʻz birikmasi va gapdan farqlanadi, chunki matnning ham oʻz kategoriyasi va qonuniyatlari mavjud. Matn soʻzining lugʻaviy maʼnosida birikish, bogʻlanish tushunchalarining borligi, shuning uchun matn tarkibi oʻzaro qaysidir bogʻlovchilar yordamida birikishni oʻrganish “Matn tilshunosligi” sohasining asosiy muammolaridan biridir.

Kalit soʻzlar: Matn tilshunosligi, til birliklari, matn, matn turlari va tiplari.

XX asr tilshunosligi tilning bevosita harakatdagi birliklarini, undagi oʻzgarishlarni oʻrganish bilan shugʻullana boshladi. Bunday tadqiqotlar tilshunoslikda kommunikativ-pragmatik aspektda olib boriladi. Bu aspekt tilning rivojlanishini, taraqqiyotini kishilar hayoti, ularning nutqiy faoliyatlari bilan bogʻliq holda oʻrganishni etakchi maqsad qilib oladi. Bu esa tilshunoslikda lingvistik-pragmatika matn (kontekst) tilshunosligi singari yangi sohalarning shakllanishi va taraqqiyotiga sabab boʻldi. Hozirgi zamon tilshunosligida katta mavqega ega boʻlgan kommunikativ tilshunoslik oʻz ichiga quyidagi sohalarni oladi:

1. Matn tilshunosligi.
2. Sociolingvistika.
3. Psixolingvistika.
4. Lingvistik pragmatika.

Bugungi kun tilshunosligida matn tilning alohida yirik birligi (supersintaktik butunlik) va matn tilshunosligi deb atalayotgan sohaning asosiy obʼekti sifatida talqin qilinadi. Matnni tadqiq etishda uni soʻz birikmasi va gapdan farqlash lozimligi, matnning ham oʻz kategoriyasi va qonuniyatlari borligi aytiladi. Tilshunos M.X.Hakimov ilmiy matn tadqiqiga bagʻishlangan dissertatsion ishida bu haqda

shunday yozadi: “Matn soʻzining lugʻaviy maʼnosida birikish, bogʻlanish tushunchalarining borligi, shuning uchun matn tarkibi oʻzaro qaysidir bogʻlovchilar yordamida birikishini oʻrganish «Matn tilshunosligi» sohasining asosiy muammolaridan biri boʻlib qoldi. Matn birliklarining oʻzaro bogʻlanishini ifoda etuvchi takror va uning bir necha koʻrinishi, olmosh turkumiga oid baʼzi soʻzlar, gapning soʻroq shakliga xos boʻlgan koʻrinishining matn hosil qilishdagi vazifalari matn tilshunosligida alohida oʻrin tutadi.¹ Mazkur ishda muallif «matn» atamasini «nutq», «kontekst» kabi boshqa lingvistik atamalardan farqlash lozimligini taʼkidlaydi. Nutq ogʻzaki va yozma shakllarda namoyon boʻladi. Nutqning yozma shakli matn atamasi ifodalaydigan mazmunga muvofiq keladi. «Nutq subʼektdan adresatga yoʻnaltiriluvchi nutqiy faoliyat hisoblanadi. Matn esa faqat obʼektiv informatsiyadan iborat boʻlmay, balki oʻziga pragmatik mazmuni ham qamrab olgan nutqning material koʻrinishidir».²

Matn tilshunosligi. XX asr boshlariga kelib tilshunos olimlar tilda tovush, soʻz, soʻz birikmasi va gapdan ham yirik birliklar borligini aniqladilar. Bunday yirik til birliklari qatoriga sintaktik butunlik, abzas (xatboshi), diskurs va matn (kontekst) kiradi. Bunday yirik til birliklariga hozirgi tilshunoslikda turlicha taʼrif berilmoqda. Bunday turlicha taʼriflar zamirida bir bosh mavzu asosida bogʻlangan gap yoki gaplar yigʻindisi degan maʼno yotadi.

Matn tilning eng katta birligi sanaladi. Matnni tilning birligi sifatida tadqiq etish rus tilshunosligida 30-yillardayoq boshlangan edi. Bu oʻrinda A.M.Peshkovskiyning “Russkiy sintaksis v nauchnom obshenii” (1934), V.V.Vinogradovning “O xudojestvennoy proze” (1930), L.A. Bulaxovskiyning “Kurs russkogo literaturnogo yazika” (1952) kabi asarlarini eslash maqsadga muvofiqdir. Chunki xuddi ana shu tadqiqotlar uning muallifi oʻziga xos lisoniy xususiyatlari singari muammolarni oʻrganishni boshlab berdi.

¹ **Ҳақимов М.** Ўзбек илмий матнининг синтагматик ва прагматик хусусиятлари. Филол.фан.номз...дис. - Тошкент, 1993, 7-б.

² **Матвеева Т.В.** Функциональные стили в аспекте текстовых категорий.–Свердловск, 1990, с.5.

Hozirgi tilshunoslikda matn atamasiga turlicha ta'riflar berilmoqda. Masalan, tilshunos olim P.Gironing fikricha, matn o'zaro bog'langan birliklar butunligi bo'lib, bu butunlikni tashkil etuvchi belgilar ishoralar uslubiy taassurotni ifodalash maqsadida bir-biri bilan munosabatga kirishib yagona sistemani tashkil etadi.

Matnga aniq, to'g'ri ta'rif berish uchun uning xususiyatlarini belgilash lozim. Tilshunos S.Todorovning aniqlashiga ko'ra har qanday matn uch xususiyatga ega: a) jarayon, b) sintaksis xususiyat, v) semantik xususiyat. Matn aniq gaplardan tashkil topadi, bu esa matnning jarayon ekanini isbotlaydi. Matnning sintaktik xususiyati deyilganda matnni tashkil qiluvchi qismlar orasidagi o'zaro bog'lanish tushuniladi. Matnning semantikasi esa uning mazmunini o'zida ifoda etadi. Demak, matn ma'lum sistema asosida tuzilgan, o'z mazmuniga (semantikasiga) ega bo'lgan, tugllangan nutqiy faoliyat mahsulidir.

Matn tilshunosligida matn mazmuni va matn ma'nosi atamalari o'zaro farqlanadi. Ma'lum bir matndan o'rin olgan ma'lumot yoki axborot matnning mazmunidir. Matnning ma'nosi esa matn birliklari (gap, sintaktik butunlik, abzac) ga xos axborotdir. Matnning mazmuni unda ifodalanayotgan axborotning uzil-kesil yakunlanganligi bilan bog'liqdir. Matn ma'nosi esa tugal fikr anglatasa ham o'sha fikrning yana davom etishini taqozo etadi. Bundan ko'rinadiki, gap va matn o'rtasidagi asosiy farq yakunlanganlikning mutlaqligida tugallanganlikning esa nisbiyligidadir.

Tilshunos I.Rasulov matnni quyidagicha ta'riflaydi: "Gapdan katta birlik murakkab sintaktik butunlik bo'lib, u fikran va sintaktik jihatdan o'zaro bog'liq bo'lgan gaplar birlashmasidan iborat. Unda fikr gapga nisbatan ancha to'liq bo'ladi".

Har qanday matnning yaratilishi ma'lum bir amaliy maksadlarni ko'zda tutadi. Matnlar maqsadlariga kura bir-biridan farq qiladi. Shu jihatdan matnlarni quyidagi to'rt tipga ajratish mumkin: a) og'zaki matnlar, b) yozma (qo'lyozma), v) bosma matnlar, g) ommaviy muloqotga xos matnlar. Bu matnlarning xar biri o'z navbatida bir qancha mayda turlarga bo'linadi. Masalan, og'zaki matn: monolog, dialog (suhbat), ovozalor (mish-mish), fol'klor singari turlardan iborat.

Matni tashkil etuvchilar orasidagi bogʻlanishda gapning aktual boʻlinishi imkoniyatlari muhim oʻrin tutadi. Bu nazariyaga koʻra, har qanday gap ikki qismga boʻlinadi: a) eski axborot qismi – tema; b) yangi axborot qismi – rema. Yangi gapni matn tarkibida shakllantirishdan maqsad remani ifodalashdir. Gap esa faqat remadan tashkil topmaydi, yaʼni uning tarkibida tema ham boʻlishi kerak, chunki shu gap oʻz temasi (eski axboroti) bilan oldingi gap yoki gaplar sistemasi bilan oʻzaro bogʻlangan boʻladi. Shunday qilib, matn tarkibida gaplar ichida temalar va remalarning ana shunday almashinib kelishi matnning yaxlitligini, butunligini, oʻzaro bogʻlanishini taʼminlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Ҳақимов М. Ўзбек илмий матнининг синтагматик ва прагматик хусусиятлари. Филол.фан.номз...дис. -Тошкент, 1993, 7-б.
2. Матвеева Т.В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий.–Свердловск, 1990, с.5.
3. Crystal, D. 1992. An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages. Oxford: Basil Blackwell.
4. https://www.lexilogos.com/english/uzbek_dictionary.htm